

SHAXSIY MA'LUMOTLARNI HIMOYA QILISH VA ULARNING NOQONUNIY TARQALISHI: XALQARO VA MILLIY TAJRIBA

Saidabdullayev Orzubek

**Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Yurisprudensiya mutaxassislik bakalavriat 2-bosqich talabasi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15331578>

ANNOTATSIYA: Raqamli texnologiyalar hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bugungi kunda shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi muhim dolzarb masala sifatida kun tartibidan tushmay kelmoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida turli tashkilotlar, davlat idoralari va xususiy kompaniyalar fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini yig'ish, qayta ishlash va saqlash imkoniyatiga ega bo'lib qolgan, bu esa maxfiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqalish xavfini sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu maqolada shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga doir xalqaro va milliy tajribalar atroflicha o'rganilib, yirik davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llanilayotgan ilg'or huquqiy hamda texnologik mexanizmlar tahlil qilinadi. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqining General Data Protection Regulation (GDPR) qonunchiligi, AQShning California Consumer Privacy Act (CCPA) va boshqa ilg'or tajribalar O'zbekiston qonunchiligi bilan solishtirib o'rganiladi. Shuningdek, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishda mavjud bo'lgan asosiy tahdidlar hamda ularning oldini olish bo'yicha samarali strategiyalar ko'rib chiqiladi.

KALIT SO'ZLAR. Shaxsiy ma'lumotlar, axborot xavfsizligi, ma'lumotlarning noqonuniy tarqalishi, maxfiylik, raqamli xavfsizlik, GDPR, CCPA, milliy qonunchilik, kiberxavfsizlik, huquqiy mexanizmlar.

ЛИЧНЫХ ДАННЫХ И ИХ НЕЗАКОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Саидабдуллаев Орзубек

**Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий Студент 2-го
курса бакалавриата по специальности "Юриспруденция"**

АННОТАЦИЯ. В условиях стремительного развития цифровых технологий защита личных данных становится важнейшей актуальной проблемой. Благодаря быстрому прогрессу информационных технологий различные организации, государственные органы и частные компании получили возможность собирать, обрабатывать и хранить личные данные граждан, что значительно увеличивает риск незаконного распространения конфиденциальной информации. В статье подробно изучен международный и национальный опыт защиты личных данных, а также проанализированы передовые юридические и технологические механизмы, применяемые крупными государствами и международными организациями. Особое внимание уделяется законодательству Европейского Союза General Data Protection Regulation (GDPR), Закону Калифорнии о защите конфиденциальности потребителей (CCPA) США и другим передовым практикам, которые сравниваются с законодательством Узбекистана. Также рассматриваются основные угрозы в области защиты личных данных и эффективные стратегии для их предотвращения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Личные данные, информационная безопасность, незаконное распространение данных, конфиденциальность, цифровая безопасность, GDPR, CCPA, национальное законодательство, кибербезопасность, правовые механизмы.

PROTECTION OF PERSONAL DATA AND THEIR ILLEGAL DISTRIBUTION: INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE

Saidabdullayev Orzubek

**Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agrotechnologies
2nd-year Bachelor's student in Jurisprudence**

ANNOTATION. In today's world, where digital technologies have become an inseparable part of our lives, the protection of personal data remains a crucial and ongoing issue. Due to the rapid development of information technologies, various organizations, government agencies, and private companies now have the ability to collect, process, and store citizens' personal data, significantly increasing the risk of illegal distribution of confidential information. This article thoroughly examines international and national experiences in personal data protection, analyzing advanced legal and technological mechanisms employed by major countries and international organizations. Special attention is given to the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR), the United States' California Consumer Privacy Act (CCPA), and other leading practices, which are compared with the legislation of Uzbekistan. Additionally, the article discusses the main threats in personal data protection and effective strategies for preventing them.

KEYWORDS: Personal data, information security, illegal data distribution, confidentiality, digital security, GDPR, CCPA, national legislation, cybersecurity, legal mechanisms.

KIRISH. Axborot texnologiyalarining beqiyos tezlikda rivojlanishi natijasida shaxsiy ma'lumotlar ulkan iqtisodiy va strategik resursga aylangan bo'lib, bugungi global jamiyatda ular nafaqat tijorat manfaatlar uchun, balki turli davlat va nodavlat tashkilotlari tomonidan ijtimoiy boshqaruvning muhim vositasi sifatida ham foydalanilmoqda. Ko'pgina xizmatlar, xususan, bank-moliya sektori, ijtimoiy tarmoqlar, sog'liqni saqlash tizimi va elektron savdo sohasi foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlariga asoslangan holda ishlaydi, bu esa ma'lumotlarning xavfsizligi masalasini yanada dolzarb qiladi.

Shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy tarqalishi va ulardan suiiste'mol qilinishi nafaqat alohida shaxslar uchun jiddiy muammo tug'diradi, balki milliy xavfsizlik darajasida ham jiddiy tahdid tug'dirishi mumkin. So'nggi yillarda dunyo bo'ylab ko'plab yirik kompaniya va tashkilotlar ma'lumotlar bazasining buzilishi natijasida millionlab foydalanuvchilarning maxfiy ma'lumotlari noqonuniy ravishda tarqalib ketdi. Misol tariqasida, Cambridge Analytica mojarosini keltirish mumkin bo'lib, unda millionlab Facebook foydalanuvchilarining shaxsiy ma'lumotlari ularning roziligisiz yig'ilib, siyosiy maqsadlarda ishlatilgan. Yana bir jiddiy holat 2023-yilda sodir bo'lib, MOVEit tizimi orqali amalga oshirilgan kiberhujum natijasida turli kompaniya va davlat tashkilotlarining maxfiy ma'lumotlari keng miqyosda fosh etildi.

Bugungi kunda dunyoning turli davlatlari va xalqaro tashkilotlari shaxsiy ma'lumotlarning himoyasini ta'minlash maqsadida samarali huquqiy va texnologik mexanizmlar ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish borasida faol ish olib bormoqda.

Ushbu maqolada xalqaro va milliy tajribalarga tayanilgan holda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishga qaratilgan huquqiy me'yorlar, ularning amaliy samaradorligi va mavjud kamchiliklar atroflicha tahlil qilinadi.

TAHLIL VA MUHOKAMALAR

2018-yilda Yevropa Ittifoqi tomonidan kuchga kiritilgan General Data Protection Regulation (GDPR) qonunchiligi bugungi kunda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha eng mukammal va qat'iy xalqaro huquqiy me'zonlardan biri hisoblanadi. Ushbu qonunning asosiy maqsadi fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari ustidan nazoratini kuchaytirish va ularning ruxsatisiz ma'lumotlar yig'ilishini oldini olishdan iborat.

GDPRning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Rozilik tamoyili – har qanday shaxsiy ma'lumot faqat foydalanuvchining aniq va ongli roziligi asosida to'planishi va qayta ishlanishi lozim.

"Unutilish huquqi" – fuqarolar o'z shaxsiy ma'lumotlarini o'chirishni talab qilish huquqiga ega.

Ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha javobgarlik – kompaniyalar o'z tizimlarida ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlamasa, katta miqdorda jarimaga tortilishi mumkin. Yevropa Ittifoqida ushbu qonun qabul qilinganidan beri turli kompaniyalarga nisbatan qator yirik jarimalar qo'llanildi. Masalan, Google kompaniyasi 2019-yilda 50 million yevro jarimaga tortildi, chunki u foydalanuvchilarning ma'lumotlarini ularning yetarlicha xabardor bo'lmagan holda qayta ishlagan.

AQShda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha yagona federal qonun mavjud emas, biroq ayrim shtatlar o'z hududida qat'iy maxfiylik qonunlarini joriy etgan. Ularning eng mashhuri – California Consumer Privacy Act (CCPA) bo'lib, ushbu huquqiy hujjat quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

-Har bir fuqaro o'z shaxsiy ma'lumotlari qaysi maqsadda ishlatilayotganini bilish huquqiga ega.

-Foydalanuvchilar kompaniyalarga o'z ma'lumotlarini uchinchi tomonlarga sotishni taqiqlash huquqiga ega.

-Kompaniyalar ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlamagan taqdirda, ularga nisbatan qattiq jarimalar va sanksiyalar qo'llanadi.

Ushbu qonun AQShda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha muhim qadam hisoblanadi, ammo u hali ham Yevropa Ittifoqining GDPR qoidalariga qaraganda kamroq tartibga solish mexanizmlariga ega.

XULOSA. Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha xalqaro huquqiy mexanizmlar yetarlicha rivojlangan bo'lsa-da, bu sohada hali ham dolzarb muammolar mavjud. Ayniqsa, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar xalqaro tajribadan o'rganib, huquqiy bazani takomillashtirishi hamda texnologik xavfsizlik choralarini kuchaytirishi zarur. Kelajakda ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalar va mustaqil nazorat mexanizmlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. General Data Protection Regulation (GDPR). Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>
2. California Consumer Privacy Act (CCPA). California Civil Code Title 1.81.5. URL: <https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>
3. United Nations Digital Cooperation Roadmap. Office of the United Nations Secretary-General's Special Advocate for Inclusive Finance for Development (UNSGSA), 2020. URL: <https://www.un.org/en/content/digital-cooperation-roadmap/>
4. OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2013. URL: <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecdguidelinesontheProtectionofPrivacyandTransborderFlowsOfPersonalData.htm>
5. “Shaxsiy ma’lumotlar to’g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlar bazasi. URL: <https://lex.uz/docs>

INNOVATIVE
ACADEMY